

TECHNICAL SCIENCES

ГОМОГЕНИЗАЦИЯ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА КАЧЕСТВО МОЛОКА

Зокиркужаева М.М.

*Центр реализации образовательных программ университета Вебстер,
Ташкент, Научный сотрудник*

Маматов Ш.М.

*Центр реализации образовательных программ университета Вебстер,
Ташкент, д.т.н., проф.*

Сагдиев Х.Т.

*Ташкентский государственный технический университет,
Ташкент, старший преподаватель*

HOMOGENIZATION AND ITS EFFECT ON MILK QUALITY

Zokirkhujaeva M.,

*Center for the Implementation of Educational Programs of Webster University in Tashkent,
Research Associate*

Mamatov Sh.,

*Center for the Implementation of Educational Programs of Webster University in Tashkent,
Doctor of Technical Sciences, Professor*

Sagdiev Kh.

*Tashkent State Technical University,
Senior lecturer*

АННОТАЦИЯ

Сегодня в мире производство высококачественной молочной продукции, ее переработка и обеспечение безопасности является одной из актуальных проблем. В этой научной статье мы исследовали процесс гомогенизации, благодаря которому молоко может иметь свойство длительного хранения, а также сбалансированный уровень жирности, благодаря чему оно имеет гладкую текстуру и насыщенный белый цвет. Мы провели эксперимент на гомогенизирующем устройстве клапанного типа. Объектом исследования стало коровье молоко, имеющее жирность -3,5%. Мы экспериментировали, применяя давление от 10 МПа до 20 МПа и температуру 60-65°C, полученный результат анализировали и составляли диаграмму, наглядно показывающую изменение численного содержания и среднего диаметра жировых шариков.

ABSTRACT

Today, the production of high-quality dairy products, their processing, and their safety are some of the most urgent problems in the world. In this scientific article, we investigated the homogenization process, thanks to which milk can have the property of long-term storage as well as a balanced level of fat content, so that it has a smooth texture and a rich white color. We conducted an experiment on a valve-type homogenizing device. The object of the study was cow's milk, which has a fat content of -3.5%. We experimented by applying a pressure of 10 MPa to 20 MPa and a temperature of 60-65°C, the result was analyzed, and a diagram was drawn up that clearly shows the change in the numerical content and average diameter of fat balls.

Ключевые слова: гомогенизация, жировые шарики, белки, агглютинация, окаменелости, консистенция, иммуноглобулин.

Keywords: homogenization, fat globules, proteins, agglutination, fossils, consistency, immunoglobulin.

ВВЕДЕНИЕ. Молоко — весьма популярный и один из самых полезных для человека продуктов. Оно богато белком, витаминами А и D, кальцием. Его получают путем доения некоторых представителей сельскохозяйственных животных. Основные

виды молока употребляемые в пищу человеком: козье, коровье, кобылье, верблюжье, овечье.

Химический состав молока некоторых видов животных представлен в таблице 1.

Таблица 1

Состав молока в зависимости от вида животного (в %)

Вид животного	Вода	Белки	Жиры	Лактоза	Зола	Сухих веществ
Корова	88,0±1,2	3,2	3,5	4,9	0,8	12,7
Коза	86,9	3,8	4,1	4,4	0,8	13,7
Овца	83,6	5,1	6,2	4,2	0,9	17,9
Кобылица	89,7	2,2	1,9	5,8	0,3	10,0
Верблюдица	86,5	4,0	3,0	5,7	0,8	13,6

В Узбекистане чаще всего употребляют – коровье молоко. Коровье молоко — ценный пищевой продукт, содержащий более 100 питательных веществ. Коровье молоко и продукты на его основе имеют сложный состав, они содержат различные белки, ферменты, жиры, лактозу. Со временем более легкий молочный жир всплывает, образуя верхний слой сливок, белки теряют свойства, слипаясь в комки. Это естественный процесс, однако, молочные продукты существенно теряют внешнюю привлекательность и вкусовые качества. Для сохранения свойств молока применяют специальную обработку – гомогенизацию или путем добавления химических ингредиентов. Дополнительные ингредиенты также снижают привлекательность продуктов для покупателя, большинство потребителей предпочитает натуральное молоко. Гомогенизация позволяет обойтись без добавок, это чисто физическая обработка.

Современные публикации посвящаются, как правило, отдельным вопросам теории, конкретным экспериментам, гипотезам или конструкциям. Под гомогенизацией (буквально слово «гомогенизация» обозначает повышение однородности) понимают процесс обработки эмульсий, который приводит к дроблению дисперсной фазы. В молочной промышленности такой эмульсией являются, например, молоко сливки с дисперсной фазой – жиром и дисперсной средой – плазмой молока. Гомогенизация повышает стабильность жировой эмульсии, улучшает консистенцию и вкус молочных продуктов, способствует усвояемости молочного жира организмом человека. Процесс гомогенизации оказался достаточно сложным для экспериментального изучения. Недостаток экспериментальных данных привел к рождению множества гипотез гомогенизации. Поэтому единый взгляд, единая точка зрения на процесс гомогенизации отсутствует. Нет и общепризнанной единой теории процесса гомогенизации, а немногочисленные и лишь косвенно характеризующие гомогенизацию экспериментальные данные часто входят в противоречие с существующими теориями. В данной научной статье делается попытка приоткрыть завесу неизвестности над процессом гомогенизации и глубже вскрыть её.

Гомогенизация – вид обработки молока или других продуктов сложного состава для придания однородности, сохранения вкусовых качеств. Это способствует равномерному распределению жира по всему объему и препятствует расслаиванию жидких молочных продуктов. Гомогенизация также несколько изменяет свойства молочного белка, он перестает сворачиваться при подогреве напитка. Другими словами, обработка разбивает шарики молочного жира, крупные белки и равномерно распределяет измельченные частицы. Главным образом гомогенизация приводит к расщеплению жировых шариков на гораздо более мелкие. В результате уменьшается отделение сливок и может также быть снижена тенденция шариков к слипанию или образованию крупных агломератов. Физическое состояние и концентрация жировой фракции

во время гомогенизации влияют на размеры и дисперсию получающихся жировых шариков.

Гомогенизация холодного молока, в котором жир в основном присутствует в затвердевшем состоянии, практически неосуществима. Обработка при температурах, способствующих отвердеванию молочного жира (*например*, ниже 40°C) приводит к неполной дисперсии жировой фракции.

Продукты с повышенной массовой долей жира более сложны для гомогенизации и также имеют тенденцию к агломерации жира, т.к. концентрация белков в плазме молока низкая по отношению к содержанию жира. Обычно сливки с содержанием жира, превышающим 20%, не могут быть гомогенированы при высоком давлении, потому что формируются жировые кластеры в результате нехватки мембранного материала (казеина). Повышенные температуры гомогенизации понижает вязкость молока и улучшает транспортируемость мембранного материала к жировым шарикам.

Как правило, температуры гомогенизации применяются в диапазоне 55–80 °С, а давление гомогенизации – между 10 и 25 МПа (100–250 бар) в зависимости от продукта.

Самый распространенный метод гомогенизации – пропускание продукта через очень узкую щель под высоким давлением. При этом жировые капли вытягиваются в нити, разрываются белковые оболочки, шарики жира дробятся на более мелкие. Размер получаемых частиц – до 10 раз меньше включений, содержащихся в необработанном молоке. Такие включения распределяются по объему и всплывают намного медленнее. Продукт приобретает однородность, приятный цвет, улучшается его вкус.

Таким образом, гомогенизация простыми словами – это придание продукту стабильной однородности. То есть, молоко после обработки не расслаивается длительное время.

В нашей работе мы исследуем влияние процесса гомогенизации на жировые шарики, степень раздробленности, численность и средний диаметр жировых шариков после переработки.

ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ.

Объектом данного исследования является коровье молоко предоставленные из крупнейшего фермерского хозяйства «PURE MILKY», Самаркандская область.

Массовой доли жира определили кислотным методом, под действием концентрированной серной кислоты и изоамилового спирта с последующим центрифугированием.

В два чистых и сухих жиромера (бутирометра) добавили пипеткой по 10 см³ серной кислоты, а затем по стенке влили 10,77 см³ молока. После этого добавили 1 см³ изоамилового спирта из автоматической пипетки. Следили, чтобы горло жиромера оставалось сухим. Уровень смеси должен быть установлен на 1-2 мм ниже горловины, поэтому добавили дистиллированной воды. Жиромер закрыли пробкой и встряхивали до полного перемешивания содержимого. Затем жиромер поместили на 5 минут в водяную баню при температуре 65°C. После

водяной бани жиромеры установили в центрифугу симметрично друг напротив друга и оставили центрифугировать на 5 минут. Затем снова поместили в водяную баню при такой же температуре на 5 минут. После этого жиромеры достали из водяной бани и произвели отсчет жира по шкале. С помощью резиновой пробки совместили нижнюю границу столбика жира с целым делением шкалы жиромера. Верхней границей столбика считаем нижний край вогнутого мениска. Каждое малое деление молочного жиромера соответствует 0,1%, а каждое большое – 1%. Лабораторный анализ показал нам что уровень жирности нашего образца составляет - 3,48 %.

Эксперимент был проведен оборудованием предназначенным для гомогенизации молока - Гомогенизатор ПГ-1500-25. С производительностью 1500 л/ч, при давлении 250 кгс/кв.см; с мощностью 11 кВт. Габаритные размеры гомогенизатора 1050x700x1100 мм; с массой 700 кг.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Степень раздробленности жировых шариков или эффективность гомогенизации, зависит, прежде всего, от скорости потока при входе в гомогенизирующую щель, а, следовательно, от давления гомогенизации, которое всегда определяет скорость. В нашем лабораторном анализе мы оказали давление от 10 МПа до 20 МПа на молоко жирностью-3,5% в гомогенизаторе ПГ -1500-25(Рис.1).

Рис. 1. Дифференциальная кривая распределения жировых шариков по размерам в зависимости от давления гомогенизации молока:

1 – при давлении 20 МПа; 2 – при давлении 15 МПа;

3 – при давлении 10 МПа; 4 – при давлении 5 МПа; 5 – молоко не гомогенизированное

В ходе лабораторного анализа мы определили что с повышением давления усиливается механическое воздействие на продукт, возрастает дисперсность жира, а средний диаметр жировых шариков уменьшается. Рис. 1 показывает что при давлении 15 МПа средний диаметр жировых шариков составило 1,43 мкм, а эффективность гомогенизации 74%, при давлении 20 МПа средний диаметр шариков уменьшилось до 0,97 мкм, а эффективность возросло до 80%. Скорость потока жидкости через пропускную щель оказало значительное влияние на эффективность гомогенизации и степень раздробленности жировых комочков. Плунжер нагнетал давление, с помощью которого мы определили скорость. Чем выше была скорость, тем большей стало степень дисперсности жира. Следовательно, средний диаметр шариков было уменьшено. Помимо давления, на интенсивность гомогенизации, повлияла температура. То есть температура оказало прямую зависимость – чем теплее было сырье в молочных бидонах, тем более жидким становился жир, тем ниже вязкость продукта. Помимо того, уменьшилось интенсивность процесса отстаивания жира. Когда данный параметр опустилось ниже 50°C, отстаивание усилилось и качество продукта ухудшилось.

При слишком высокой температуре наблюдали осаждение сывороточных белков. Поэтому примененное значение было в пределах 60-65°C.

Также повлиявшим на эффективность гомогенизации стало свойства продукта и его состав: содержание сухих веществ и жира, кислотность, плотность, вязкость. Чем больше было сухих веществ и жира, тем с меньшей силой плунжер воздействовал на сырье. При увеличении кислотности молока которую измерили через анализатор качества, стабильность белков снизилось. Дробление шариков затруднилось за счёт появления агломератов. Также интенсивность гомогенизации уменьшилось при повышении плотности и вязкости сырья. Такое быстрое вытягивание жировой капли происходит благодаря перепаду давлений между давлением гомогенизации P_0 и давлением P_1 , действующим на жировые шарики при высоких скоростях, причём p_0 значительно больше P_1 . Осуществляется сдавливание жирового шарика, и затем жидкий молочный жир выдавливается из него в виде капли.

Исследование показывает, эффективность гомогенизации зависит в первую очередь от скорости потока V_1 при входе жидкости в клапанную щель.

Чем выше скорость V_1 тем сильнее вытягивается жировая капля в нить, тем тоньше эта нить и, следовательно, меньше по размерам образующиеся капли. Скорость потока V_1 , зависит от перепада давлений ($\Delta P = P_0 - P_1$). При увеличении давления скорость повышается прямо пропорционально квадратному корню из перепада давлений. Соответственно, с повышением эффективности гомогенизации мы получаем более качественное молоко, что и требовалось нам доказать на данном опыте.

ВЫВОД. Из приведенных результатов можем сделать вывод, что при переходе от малых скоростей к высоким в жировых шариках происходят внутренние деформации. Шарики могут не только постепенно вытягиваться в нити, особенно на входе в клапанную щель, но и разрываться там на мелкие капельки либо совершать вращательное движение, в следствии которых возникают центробежные силы, которые достаточны для преодоления сил поверхностного натяжения.

Литература

1. Гомогенизация, Новый взгляд, Монография-спрочник, Фиалкова Е.А., 2006
2. А.А.Брусенцев. Основы переработки молока на предприятиях молочной промышленности.
3. Казанский, М.М. Технология молока и молочных продуктов [Текст]: учебное пособие /
4. Захарова, Л.А. Технология молока и молочных продуктов. функциональные продукты: учебное пособие / Л.А. Захарова, И.А. Мазеева. – Электрон. дан. – Кемерово: КемГУ, 2014. – 107 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/60194>
5. Генералова, Н.А. Витаминизированный белковый продукт для детского питания продуктов/ Н.А. Генералов// Молочная промышленность. – 2003. – С. 40–41.
6. Дмитриченко, М.И. Экспертиза качества и обнаружения фальсификации продовольственных товаров продуктов: учебное пособие / М.И. Дмитриченко. – Санкт-Петербург: Питер. – 2003. – 160 с.
7. Золотин, А.Ю. Классификация кисломолочных продуктов для детского питания/А.Ю. Золотин, Н.П. Андросова// Молочная промышленность. – 2001. – № 12. – С. 23-25.
8. Colella, A. P., Prakash, A., & Miklavcic, J. J. (2023). Homogenization and thermal processing reduce the concentration of extracellular vesicles in bovine milk. *Food Science & Nutrition*, 00, 1–10. <https://doi.org/10.1002/fsn3.3749>
9. Benmoussa, A., Lee, C. H., Laffont, B., Savard, P., Laugier, J., Boilard, E., Gilbert, C., Fliss, I., & Provost, P. (2016). Commercial dairy cow Milk microRNAs resist digestion under simulated gastrointestinal tract conditions. *The Journal of Nutrition*, 146, 2206–2215. <https://doi.org/10.3945/jn.116.237651>
10. Carobolante, G., Mantaj, J., Ferrari, E., & Vllasaliu, D. (2020). Cow milk and intestinal epithelial cell-derived extracellular vesicles as systems for enhancing oral drug delivery. *Pharmaceutics*, 12, 3. <https://doi.org/10.3390/pharmaceutics12030226>
11. Dairy Processing Handbook. Lausanne, Tetrapak, 2015.
12. Нужин Е.В., Гладушняк А.К. Гомогенизация и гомогенизаторы. Одесса: Печатный дом, 2007.
13. Петрачков Б. В. Разработка вихревого гомогенизатора на основе теоретических и экспериментальных исследований процесса низкотемпературной кавитационной гомогенизации: автореф. дисс. ... канд. техн. наук. М., 2006.
14. Birlouez-Aragon, I.Sabat, P.Gouti, A new method for discriminating milk heat treatment. *Int. Dairy J.* 2002, 12, 59–67. [https://doi.org/10.1016/S0958-6946\(01\)00131-5](https://doi.org/10.1016/S0958-6946(01)00131-5).